

Nýsköpun & neytendur
Consumers & Products

Vinnsla & virðisaukning
Value Chain & Processing

Erfðir & eldi
Genetics & Aquaculture

Líftækni & lífefni
Biotechnology & Biomolecules

Mælingar & miðlun
Analysis & Consulting

Öryggi & umhverfi
Food Safety & Environment

Nýtingarstuðlar bolfisktegunda

Ásbjörn Jónsson
Jónas R. Viðarsson
Sigurjón Arason

Vinnsla og virðisaukning

Skýrsla Matís 40-09
Desember 2009

ISSN 1670-7192

Ráðgjafaskýrsla

<i>Titill / Title</i>	Nýtingarstuðlar bolfisktegunda		
<i>Höfundar / Authors</i>	Ásbjörn Jónsson, Jónas R. Viðarsson, Sigurjón Arason		
<i>Skýrsla / Report no.</i>	40-09	<i>Útgáfudagur / Date:</i>	10.des.2009
<i>Verknr. / project no.</i>			
<i>Styrktaraðilar / funding:</i>	Unnið fyrir Fiskistofu		
<i>Ágrip á íslensku:</i>	<p>Þessi skýrsla var unnin fyrir Fiskistofu. Markmiðið var að taka saman upplýsingar varðandi slóghlutfall, vinnslunýtingu og verkunarnýtingu fyrir eftirfarandi bolfisktegundir: þorskur, ýsa, ufsi, steinbítur, keila og langa.</p> <p>Slóghlutfall og nýtingarstuðlar fyrir bolfisk eru mjög mismunandi eftir árstímum, stærð fisks, veiðisvæðum, hráefnisgæðum, afurðum o.s.frv.</p> <p>Að jafnaði er slóghlutfall og nýtingarstuðlar bolfisks í hámarki í aðdraganda og yfir hrygningartímabilið.</p>		
<i>Lykilorð á íslensku:</i>	<i>Nýtingarstuðlar, slóghlutfall, þorskur, ýsa, ufsi, keila, langa, steinbítur</i>		
<i>Summary in English:</i>	<p>This report was written for Directorate of Fisheries. The object was to gather information concerning viscera ratio and processing yield factors for following species: cod, haddock, saithe catfish, tusk and ling.</p> <p>Viscera ratio and yield factors for these species are different between seasons, size of fish, catching areas, quality of the raw material and etc.</p> <p>Viscera ratio and yield factors is at maximum at spawning time for the species.</p>		
<i>English keywords:</i>	<i>Yield factor, viscera ratio, cod, haddock, saithe, tusk, ling, catfish</i>		

EFNISYFIRLIT

1. INNGANGUR	1
2. NÝTINGARSTUÐLAR	2
2.1 Þorskur	2
2.1.2 Slóghlutfall	2
2.1.3 Nýtingastuðlar	5
2.1.4 Flakanýting þorsks.....	8
2.2 Ýsa	17
2.2.1 Slóghlutfall ýsu.....	17
2.2.2 Nýtingarstuðlar ýsu.....	18
2.3 Steinbítur	19
2.3.1 Slóghlutfall steinbíts	19
2.3.2 Nýtingarstuðlar steinbíts.....	19
2.4 Langa	21
2.4.1 Slóghlutfall löngu	21
2.4.2 Nýtingarstuðlar löngu	22
2.5 Keila	23
2.5.1 Slóghlutfall keilu	23
2.5.2 Nýtingarstuðlar keilu	23
2.6 Ufsi	24
2.6.1 Slóghlutfall ufsa.....	24
2.6.2 Nýtingarstuðlar ufsa	24
3. HEIMILDASKRÁ	26

1. INNGANGUR

Í Júlí 2009 fór Fiskistofa þess á leit við Matís ohf. að tekið yrði saman sérfræðilegt álit, í formi skýrslu, á ýmsum nýtingarstuðlum við vinnslu þorsks, ýsu, steinbíts, keilu, löngu og ýsu. Áhugi Fiskistofu beindist sérstaklega að því hvernig árstími og veiðislóð hefðu áhrif á slægingarhlutfall; og hvernig mismunandi vinnsluáðferðir hefðu áhrif á heildarnýtingu.

Slóghlutfall er hlutfall innyfla, magainnihalds og blóðs, sem fjarlæggt er úr kviðarholi fisks við blóðgun og slægingu, af heildarþunga lifandi fisks þ.e.a.s.

$$\text{Slóghlutfall} = \frac{\text{Þyngd lifandi fiska} - \text{Þyngd slægðs fiska}}{\text{Þyngd lifandi fiska}}$$

Slóghlutfall þorsks, ýsu, steinbíts, keilu og löngu er breytilegt eftir tegundum, árstíma og veiðislóð. Þessi breytileiki er háður fjöldamörgum þáttum, eins og til dæmis stærð, kynþroska og ætisástandi, en almennt séð nær slóghlutfall þessara tegunda hámarki í kringum hrygningartímabilið og lágmarki á haustin áður en fiskurinn fer að safna forða fyrir hrygningu.

Heildarnýting úr vinnslu er sú hlutfallslega þyngdarbreyting sem á sér stað frá slægðum fiski í pakkaða lokaafurð og samanstendur hún af vinnslu-, verkunar- og pökkunarnýtingu. Vinnslunýting er hlutfallsleg þyngdarbreyting sem á sér stað við forvinnslu hráefnis t.d. flökun eða flatning. Verkunarnýting er sú hlutfallslega þyngdarbreyting sem á sér stað við verkun t.d. við söltun eða frystingu. Pökkunarnýting segir svo til um hlutfall þyngdar verkaðs fisks og pökkunarþyngdar þ.e.a.s. lokavigt þegar yfirvigt hefur verið dregin frá.

$$\text{Vinnslunýting } (\eta_{vi}) = \frac{\text{Þyngd flatta eða flakaðs fiska}}{\text{Þyngd slægðs fiska}}$$

$$\text{Verkunarnýting } (\eta_{ve}) = \frac{\text{Þyngd verkaðs fiska}}{\text{Þyngd flatta eða flakaðs fiska}}$$

$$\text{Pökkunarnýting } (\eta_{pö}) = \frac{\text{Pökkunarþyngd}}{\text{Þyngd verkaðs fiska}}$$

$$\text{Heildarnýting } (\eta_{he}) = \eta_{vi} * \eta_{ve} * \eta_{pö} * 100$$

Í þessari skýrslu verður farið yfir helstu atriði sem áhrif hafa á slóghlutfall og nýtingarstuðla í þorski, ýsu, steinbít, keilu, löngu og ufsa. Reynt verður að rökstyðja hvað geti talist „eðlilegt“ slóghlutfall og nýting miðað við mismunandi forsendur og framleiðsluferla.

Gögnin sem nýtingarstuðlar eru unnin úr eru niðurstöður úr hinum ýmsu verkefnum sem unnin hafa verið á Matís undanfarin ár, ásamt gögnum frá Hafrannsóknarstofnun sem safnast hafa varðandi sýnatökur á sjó. Einnig eru nýtingarstuðlar ákvarðaðir út frá reynslutölum í fiskiðnaði. Þessi gögn eru birt með þeim fyrirvara að nýtingarstuðlar verði endurskoðaðir í framtíðinni.

2. NÝTINGARSTUÐLAR

2.1 Þorskur

Slóghlutfall og nýtingastuðlar þorsks eru mjög mismunandi eftir árstímum, stærð, veiðisvæðum, hráefnisgæðum, afurðum, verkunaraðferðum, framleiðsluferlum o.s.frv. Í þessum kafla verður greint frá því hvernig þessir áhrifaþættir hafa áhrif á slóghlutfall og nýtingastuðla í vinnslu á þorski.

2.1.2 Slóghlutfall

Slóghlutfall þorsks er sérlega breytilegt þar sem þættir eins og árstími, stærð, kynþroski og veiðisvæði hafa afgerandi áhrif; en auk þessa getur verið allnokkur munur á hlutfallinu frá ári til árs sökum mismunandi skilyrða í sjónum. Að jafnaði er slóghlutfall þorsks í hámarki í aðdraganda og yfir hrygningartímabilið; en á þeim tíma fer slóghlutfall stærstu fiskanna á hrygningarslóð upp í allt að 30% og jafnvel alveg upp í 35% ef fiskurinn er í æti. Eftir hrygningu fellur slóghlutfall niður í um 15% að meðaltali og helst þar nokkuð stöðugt þar til fiskurinn fer aftur að safna forða fyrir hrygningu. Á mynd 1 má sjá almenna þróun slóghlutfalls á Íslandsmiðum eftir árstíma, miðað við 95% vikmörk.¹

Mynd 1: Slóghlutfall þorsks eftir árstíma þ.s. skyggða svæðið þekur 95% vikmörk mælinga

Árið 1997 stóð Rannsóknarstofnun Fiskiðnaðarins að gerð líkans þar sem leitast var við að skilgreina hvaða þættir hefðu helst áhrif á slóghlutfall í þorski.² Samkvæmt því hefur árstími og stærð (þyngd) mest áhrif á slóghlutfallið, eins og sjá má á mynd 2. Sérstaklega skiptir miklu máli yfir hrygningartímamann hvort fiskurinn sé orðinn kynþroska, þar sem slóghlutfall kynþroska þorska er 5-6% hærra en hjá sambærilega stórum ókynþroska þorskum. En á haustin er þessi munur hinsvegar aðeins um 1%.

Mynd 2: Meðal slóghlutfall kynþroska þorsks á Vesturmiðum eftir mánuðum og þyngd slægðs þorsks

Þar sem slóghlutfall ræðst að svo miklu leiti af árstíma og stærð einstakar fiska, þá hefur tími og stærðardreifing afla á einstaka veiðislóðum mest að segja um það hvort munur sé á slóghlutfalli eftir veiðisvæði. Að jafnaði veiðist stærri fiskur fyrir sunnan land en norðan og tekur slóghlutfall mið að því. Þessi munur er sérstaklega greinilegur yfir hrygningartímam þar sem stór fiskur safnast

Mynd 3: Skipting veiðisvæða í rannsókn frá 1997

saman við suðurströndina til að hrygna (svæði 9 og 10 á mynd 3). Sé aðeins horft á ákveðinn stærðarflokk* getur munað allt að 5% á slóghlutfalli milli einstakra svæða og er þá N- og NAMið með hæst slóghlutfall (svæði 3 og 5 á mynd 3), en Vesturmið með lægst slóghlutfall (svæði 1 á mynd 3).

Yfir hrygningartímam breyttist slóghlutfall kynþroska þorsks aðallega með stærð, en lítið með holdastuðli** ; en á haustin breyttist slóghlutfallið bæði með aldri og holdastuðli. Ekki virðist vera sérstakur munur á slóghlutfalli eftir kynjum. Blóðhlutfall er um 1,3% og telst sem hluti af slógi.

Samspil margra þátta hafa áhrif á slóghlutfall þorsks og því er erfitt að útbúa raunhæfar leiðbeiningareglur, sem jafnframt eru einfaldar í notkun. Þó er ljóst að árstími og þyngd skipta mestu máli hvað þetta varðar og því er sennilega einfaldast að nota þær kennistærðir til að áætla slóghlutfall. Þannig ætti að vera mögulegt að fá þökkalega hugmynd um slóghlutfall á ákveðnum veiðisvæðum eða jafnvel eftir veiðarfærum ef upplýsingar um stærðardreifingu og árstíma liggja fyrir.³

Hátt slóghlutfall getur gefið vísbendingu um los í fiskholdi, sem kemur svo niður á heildarnýtingu. Það þarf því að hafa meira en slóghlutfallið eitt og sér í huga þegar áhrif slóghlutfalls á nýtingu eru skoðuð.

* Í rannsókninni sem um getur voru þriggja kílóa kynþroska þorskar bornir saman frá einu veiðisvæði til annars

** Holdastuðull er mælikvarði á lögum fisksins (Fulton, 1903). Þannig er reiknað með að tveir fiskar af mismunandi stærð, en með sama holdastuðul séu eins í laginu. Stuðullinn passar vel fyrir fiska sem halda sömu hlutföllum í lengd, breidd og hæð er þeir vaxa. Stuðullinn hefur einnig verið notaður fyrir slægðan fisk og er þá gert ráð fyrir að stærð kvíðarholsins vaxi í réttu hlutfalli við búkstærð. Holdastuðull fyrir slægðan fisk fæst með eftirfarandi jöfnu:

$$\text{Holdastuðull} = \frac{\text{Þyngd slægt}}{\text{Lengd}^3}$$

2.1.3 Nýtingastuðlar

Heildarnýting í þorskvinnslu fer að sjálfsgöðu eftir því hvaða vöru er verið að framleiða, en einnig skipta þar miklu máli framleiðsluferlar og gæði hráefnisins. Framleiðsluferla er stöðugt verið að þróa og þannig hefur tekist að auka nýtingu umtalsvert á umliðnum árum. Einnig eru menn ávalt að verða betur og betur meðvitaðir um þá þætti sem áhrif hafa á gæði. Sýnt hefur meðal annars verið fram á hvernig veiðislóð, árstími, veiðarfæri, hráefnismeðferð, kæliferlar ofl. hefur áhrif á gæði og nýtingu.³⁴⁵ Ekki verður í þessari skýrslu farið nákvæmlega yfir hvernig þessir þættir hafa áhrif á heildarnýtingu þar sem áhrif þeirra eru svo breytileg. Í staðin verður einblínt á leiðbeinandi nýtingastuðla miðað við mismunandi vörur og verkunaraðferðir.

Í meginatriðum má skipta grunnvinnslunni (vinnslunýtingu) í flökun eða flatningu; og svo roðflettingu, snyrtingu og niðurskurð. Á myndum 4 og 5 má sjá hverjir algengustu stuðlar eru í vinnslunýtingu við flökun og flatningu.

Flakavinnsla á þorski

Mynd 4: Flakanýting á þorski

Mynd 5: Nýtingastuðlar við söltun á flöttum þorski

2.1.4 Flakanýting þorsks

Frá árinu 2001 hefur Sveinn Margeirsson í samstarfi við Samherja, Guðmund Runólfsson, Vísi, FISK og Mátis (áður Rf), unnið að söfnun og greiningu á gæðaþáttum og eðliseiginleikum þorsks, þar á meðal flakanýtingu. Yfir 5000 mælingar hafa verið gerðar.⁴ Til að auðvelda úrvinnslu var hafsvæðinu skipt í 13 mismunandi svæði (Mynd 6).

Mynd 6. Ísland og hafid umhverfis. Hafinu hefur verið skipt í 13 svæði.

Árinu var skipt í fjögur tímabil (Tafla 1). Tímabilin voru valin þannig að eiginleikar fisks væru sambærilegir innan tímabilsins. Tímabil eitt má kalla vetur. Tímabil tvö er vor og þá er hrygningartími þorsks og hitastig fer hækkandi. Á tímabili þrjú er sumar á Íslandi og hitastig sem hæst. Kalla mætti tímabil fjögur haust, þar sem hitastig fer kólnandi á nýjan leik.

Tafla 1. Skipting ársins upp í fjögur tímabil og lengd hvers tímabils.

Tímabil 1	Tímabil 2	Tímabil 3	Tímabil 4
Desember	Mars	Júní	September
Janúar	Apríl	Júlí	Október
Febrúar	Mái	Ágúst	Nóvember
90 dagar	92 dagar	92 dagar	91 dagar

Flakanýting þorsks var borin saman milli veiðisvæða og fyrir mismunandi veiðitímabil (Myndir 7-10).

Flakanýting er skilgreind sem flök, roðlaus, beinlaus og án þunnilda.

Mynd 7. Flakanýting (%) á þorski á tímabili eitt, desember til febrúar árin 2001 til 2005.

Í desember til febrúar er flakanýting töluvert betri fyrir austan Ísland heldur en fyrir vestan (Mynd 7). Flakanýting er sérstaklega slæm í Breiðafirði og á grunnslóð út af Vestfjörðum eða 48,5%. Flakanýting er best úti fyrir Suðausturlandi eða 52,9%.

Tafla 2. Flakanýting (%) þorsks á árunum 2001 til og með 2005, fyrir öll svæði og tímabil.

Veiðisvæði	Tímabil 1	Tímabil 2	Tímabil 3	Tímabil 4
1	52,9	49,9	49,7	53,9
2	49,2	46,2	49,0	51,8
3	51,8	51,1	51,5	51,9
4	51,2	51,0	51,1	51,8
5	52,1	51,9	51,6	50,8
6	51,8	52,7	53,0	51,8
7	49,6	49,3	51,0	51,3
8	50,2	49,8	49,3	50,9
9	51,1	53,5	49,5	50,5
10	48,6	49,8	49,5	48,5
11	51,9	52,3	50,1	50,5
12	51,7	50,5	51,1	51,1
13	50,6	49,5	50,5	50,0

Mynd 8. Flakanýting þorsks umhverfis Ísland á tímabili tvö, mars, apríl og maí fyrir árin 2001 til og með 2005.

Svæði tvö, Suðausturhornið, er með verstu flakanýtinguna frá mars til maí eða 46,2% og lækkar um 3% á milli tímabila (Mynd 8). Svæði sex gefur bestu flakanýtingu eða 53,5%. Svæði eitt, sem var með bestu flakanýtingu í desember til febrúar, hefur lækkað niður í 49,9%.

Mynd 9. Flakanýting þorsks umhverfis Ísland á tímabili þrjú, júní, júlí, ágúst fyrir árin 2001 til og með 2005.

Á tímabilinu júní til ágúst er svæði tvö með verstu flakanýtinguna eða tæp 49% (Mynd 9). Svæði 6 er með bestu nýtinguna eða 53,9%. Flakanýting á svæði 11 hefur lækkað um rúm 2%.

Flakanýting fyrir september til nóvember á svæði 10 er verst eða 48,5% (Mynd 10). Svæði eitt er með bestu flakanýtingu eða 53,9%.

Á myndum 7-10 er einungis birt meðaltöl flakanýtingar en breytileiki er nokkur innan hvers svæðis.

Mynd 10. Flakanýting þorsks á tímabili fjögur, september, október og nóvember fyrir árin 2001 til og með 2005.

Tafla 3 sýnir slóghlutfall og vinnslunýtingu þorsks milli árstíða og mismunandi veiðisvæða. Gildi sem ekki eru merkt með * eða ** eru meðaltalsgildi yfir árið óháð veiðisvæði og árstíma. Þetta gildir líka fyrir ýsu, steinbít, löngu, keilu og ufsa. **Þess má geta að flök lausfryst (tvíglasseruð) eru flök roðlaus og beinlaus, án þunnilda.**

Tafla 3. Nýtingarstuðlar fyrir þorsk (miðað við slægðan fisk með haus).

	Afurðir	jan. - mars	apríl - júní	júlí - sept.	okt. - des.
Vesturland	slóghlutfall	4-36%**	8-35%**	10-21%**	5-22%**
	flattur ferskur	68-75%	68-75%	68-75%	68-75%
	flattur saltaður	48-58%	48-58%	48-58%	48-58%
	flök mr/mb	50-58%	42-57% *	50-58%	51-60%*
	flök r/mb	48-53%	36-52% *	48-53%	44-53%*
	flök mr/bl	48-56%	40-55%*	48-56%	50-58%*
	flök r/bl	46-54%	34-50%*	46-54%	43-51%*
	flök r/bl án þunnildis	49-52%*	49-51%*	50-52%*	49-52%*
	flök söltuð	36-44%	36-44%	36-44%	36-44%
	flök léttsöltuð	60-68%	60-68%	60-68%	60-68%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-57%	50-57%	50-57%	50-57%
Norðurland	slóghlutfall	6-32%**	6-29%**	8-25%**	4-33%**
	flattur ferskur	68-75%	68-75%	68-75%	68-75%
	flattur saltaður	48-58%	48-58%	48-58%	48-58%
	flök mr/mb	50-58%	50-58%	50-58%	50-58%
	flök r/mb	48-53%	48-53%	48-53%	48-53%
	flök mr/bl	48-56%	48-56%	48-56%	48-56%
	flök r/bl	46-54%	46-54%	46-54%	46-54%
	flök r/bl án þunnildis	49-52%*	49-52%*	49-52%*	50-52%*
	flök söltuð	36-44%	36-44%	36-44%	36-44%
	flök léttsöltuð	60-68%	60-68%	60-68%	60-68%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-57%	50-57%	50-57%	50-57%
Austurland	slóghlutfall	5-29%**	6-35%**	6-20%**	5-34%**
	flattur ferskur	68-75%	68-75%	68-75%	68-75%
	flattur saltaður	48-58%	48-58%	48-58%	48-58%
	flök mr/mb	50-58%	50-58%	50-58%	50-58%
	flök r/mb	48-53%	48-53%	48-53%	48-53%
	flök mr/bl	48-56%	48-56%	48-56%	48-56%
	flök r/bl	46-54%	46-54%	46-54%	46-54%
	flök r/bl án þunnildis	51-53%*	51-52%*	51-52%*	50-54%*
	flök söltuð	36-44%	36-44%	36-44%	36-44%
	flök léttsöltuð	60-68%	60-68%	60-68%	60-68%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-57%	50-57%	50-57%	50-57%
Suðurland	slóghlutfall	14-38%**	4-36%**	9-35%**	5-18%**
	flattur ferskur	68-75%	68-75%	68-75%	68-75%
	flattur saltaður	48-58%	48-58%	48-58%	48-58%
	flök mr/mb	50-58%	50-58%	50-58%	50-58%
	flök r/mb	48-53%	48-53%	48-53%	48-53%
	flök mr/bl	48-56%	48-56%	48-56%	48-56%
	flök r/bl	46-54%	46-54%	46-54%	46-54%
	flök r/bl án þunnildis	52-53%	49-50%*	49-52%*	51-54%*
	flök söltuð	36-44%	36-44%	36-44%	36-44%
	flök léttsöltuð	60-68%	60-68%	60-68%	60-68%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-57%	50-57%	50-57%	50-57%

*Heimild ^{4 6} **Úr gagnagrunni HAFRÓ, togararall 2008 og 2009.

Vinnslunýting á ferskum og frystum flökum ráðast af þeirri afurð sem verið er að framleiða, gæðum hráefnisins, árstíma, veiðisvæði, vinnsluferlum og fjölda annarra þátta. Í aðdraganda hrygningar gengur fiskurinn á próteinforða sinn og það tekur hann nokkurn tíma að vinna það tap upp. Því er þurrefnisinnihald í vöðva allt að 10% lægra á sumrin en seinnihluta vetrar og holdastuðull getur lækkað umtalsvert. Holdafar er einnig að einhverju leiti svæðisbundið þ.s. það er almennt hæst við suður- og suðausturland en lægst fyrir norðan land. Gæði hráefnisins hafa einnig töluvert að segja um nýtingu og þá þarf m.a. að hafa í huga los (t.d. sökum of mikils afla í holi hjá togbátum), fjöldi hringorma, kælingu ofl. Einnig er nokkur munur á nýtingu milli veiðisvæða þ.s. hausahlutfall er til dæmis hærra

Verkunaraðferðir geta haft mjög mikil áhrif á heildarnýtingu og hafa til dæmis orðið gífurlega miklar framfarir í þróun á verkferlum við saltfiskverkun á síðustu misserum. Þannig hefur tekist að auka heildarnýtingu á flöttum þorski úr 43%, sem var algeng nýting við hefðbundna staflasöltun á sjöunda áratugnum, í 58-60% á með því að samþætta pæklun, sprautusöltun og notkun viðurkenndra hjálparefna (t.d. pólyfosföt)*. Mynd 11 sýnir hvernig mismunandi söltunaraðferðir hafa áhrif á heildarnýtingu í þorski.

Mynd 11: Heildarnýting við söltun á flöttum þorski með mismunandi söltunaraðferðum

* PP, TPP (Triphosphosphate)

Almennt má segja að verkunin skiptist í forsöltun, þurrsöltun og geymslu eða umstöflun. Markmiðið með forsöltun er að fá fram sem mesta saltupptöku á sem skemmstum tíma. Áður fyrr var forsaltað með þækilsöltun eða í stæður, svipað og við þurrsöltun, en sú aðferð hefur nánast lagst af á Íslandi.

Þækilsöltun er elsta verkunaraðferðin fyrir utan þurrsöltun. Flök eru kafsöltuð í lokuð ker. Vegna saltstyrks utan holdsins streymir vökvi úr flökunum og myndar mettaðan saltþækil sem flökin liggja í. Eftir 1-2 daga er þækillinn orðinn það mikill að flökin fljóta. Algengt er að þækilsöltun taki 3-5 daga. Þá hefur fiskholdið náð um 2/3 af saltmagni fullverkaðs saltfisks. Kostir eru lítil saltnotkun, örveruvöxtur er stöðvaður mjög snemma og nýting er góð. Gallar eru meðal annars hætta á ójafnri söltun og vansöltunarblettum.

Þæklun er algengasta forsöltunaraðferðin í dag. Við þæklun eru flökin lögð í saltþækil af ákveðnum styrkleika. Þækillinn er venjulega á bilinu 14-21% en 18% er algengasti styrkleikinn. Í þækilinn eru stundum sett bætiefni til að bæta vatnsheldni og blæ afurðar og samtímis fæst betri gæðaflokkun afurða og einnig betri verkunarnýting, en algengasta bætiefnið er polyfosfat (PP). Fullmettaður þækil er 26% í saltstyrk og þæklunartíminn er oftast á bilinu 1-2 sólarhringar. Eftir þæklun er saltinnihaldið komið í um 10% og vatnið niður í um 75%. Kostir eru jöfn saltdreifing vegna þess að hvert flak er umlukið þækli. Aðferðin er mildari en þækilsöltunin þar sem sjaldan er notaður fullmettaður þækil. Gallar eru þeir helstir að framkvæma verður þæklun í kæli og að þæklunin er vandasamari en þækilsöltun.

Sprautusöltun er nýleg aðferð til söltunar. Sprautunin fer fram í sprautusöltunarvél. Flökum eða flöttum fiski er rennt eftir færibaldi og er grönnum nálum stungið inn í fiskholdið. Þækli af ákveðnum styrkleika er sprautað inn í holdið og þyngist flakið við það. Hingað til hefur verið algengt að nota frekar mettaðan þækil, 20-24%. Aðferðin er fljótleg og eykur nýtingu. Gallar eru að stungið er gat á holdið sem getur leitt til aukins vökvataps við þrýsting og gæðarýrnunar. Eins er hætta á örverumengun og er hreinlæti því mjög mikilvægt. Eftir sprautusöltun er fiskurinn þæklaður í saltþækli með 12-22% saltstyrk í 1-2 daga.

Mynd 12: Framleiðsluferill saltfisks

Annað stig saltfiskverkunar er þurrsöltun eða stæðusöltun (umsöltun), þar sem fiskurinn er saltaður í opin ker eða stæður með miklu salti. Meginmarkmiðið með umsöltuninni er að ljúka saltupptöku og vatnstapi og að fá meiri verkun í fiskinn (bragð, áferð, stinning holds, þykktarjöfnun). Við verkunina leitar vatnið enn frekar út úr fiskinum og saltið inn. Saltinnihald fer upp í um 20-22% og vatn minnkar í um 53-58%. Fiski er staflað í ker. Salti er stráð milli laga þannig að fiskurinn er umlukinn salti og snertir ekki annan fisk. Kerin eru með götum þannig að umframvökvi lekur burtu. Algengt er að láta fiskinn vera í kerum 10 – 12 daga. Ef um mikið magn er að ræða er oft umstaflað meðan á verkuninni stendur. Þá eru efstu flökin sett neðst og svo framvegis. Þetta tryggir jafnari verkun afurða, sem vegna mismunandi fargs myndu misverkast að öðrum kosti, þ.e. meiri vökvi lekur úr neðstu flökunum vegna pressunar. Hætta er á vansöltunarblettum ef óvarlega er farið við söltun.

Þæklunaraðferðin skilar um 72% verkunarnýtingu á meðan þækilsaltaður fiskur er að skila um 67% og þurrsaltaður um 65% nýtingu. Ef þorskur er tekinn mjög ferskur í söltun, þ.e. fyrir dauðstirðnun, fæst um 10% lakari verkunarnýting, en m.a. af þessum ástæðum lagðist saltfiskframleiðsla af á sjó. Val á framleiðsluferli fyrir saltfisk skiptir miklu fyrir heildarnýtingu eins og sést best á mynd 6, en þar er sýnd heildarnýting fyrir flattan þorsk, en eins og áður hefur komið fram eru þessar tölur mjög háðar framleiðendum, hráefni og aðstæðum í verkunarferlunum.

Eftir söltun er fiskinum pakkað og honum komið fyrir í geymslu. Í geymslunni halda breytingar á bragði fisksins áfram. Fyrir neyslu fer fram útvötnun þar sem fiskurinn tekur upp vatn en salt leysist upp út í vatnið. Á Íslandi er nær allur saltfiskur blautverkaður, en það er fiskur sem ekki er þurrkaður eftir söltunina. Fiskurinn tekur upp salt en léttist vegna vatnstaps úr vöðvanum þangað til ákveðnu jafnvægisástandi er náð í saltstyrk og vatnsinnihaldi án loftþurrkunar. Yfirleitt er innihald vatns í fiskinum eftir ferlið á bilinu 52-57% en innihald salts 18-20%. Vatnsinnihald getur verið breytilegt eftir eiginleikum hráefnisins svo og verkunaraðstæðum.

2.2 Ýsa

Eins og með þorskinn er slóghlutfall og nýtingarstuðlar ýsu mjög mismunandi eftir árstímum, stærð, veiðisvæðum, hráefnigæðum, afurðum, verkunaraðferðum, framleiðsluaðferðum o.s.frv.

2.2.1 Slóghlutfall ýsu

Hrygningartímabil ýsunnar stendur yfir í tvo mánuði á ári, þ.e. frá apríl til loka maí. Að jafnaði er slóghlutfall ýsu í hámarki í aðdraganda og yfir hrygningartímabilið (Mynd 13).² Eftir hrygningu fellur slóghlutfall niður í um 11% að meðaltali og helst þar nokkuð stöðugt þar til fiskurinn fer aftur að safna forða fyrir hrygningu.

Mynd 13. Slóghlutfall ýsu 2004. (Hafrannsóknarstofnun)

Mynd 14. Slóghlutfall ýsu 2004 eftir veiðislóðum (Hafrannsóknarstofnun)

2.2.2 Nýtingarstuðlar ýsu

Tafla 4. Nýtingarstuðlar fyrir ýsu (miðað við slægðan fisk með haus).

Veiðisvæði	Afurðir	jan. - mars	apríl - júní	júlí - sept.	okt. - des.
Vesturland	slóghlutfall	4-49%**	9-17%**	6-30%**	3-35%**
	flök mr/mb	49-61%	49-58%*	49-61%	54-60%*
	flök rl/mb	41-55%	40-52%*	41-55%	48-55%*
	flök mr/bl	47-59%	48-56%*	47-59%	52-59%*
	flök rl/bl	45-56%	39-51%*	45-56%	46-53%*
	flök rl/bl án þunnildis	37-47%	31-44%*	37-47%	36-43%*
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	43-52%	36-49%*	43-52%	41-48%*
Norðurland	slóghlutfall	6-20%**	6-20%	10-19%**	7-21%**
	flök mr/mb	49-61%	49-61%	49-61%	49-61%
	flök rl/mb	41-55%	41-55%	41-55%	41-55%
	flök mr/bl	47-59%	47-59%	47-59%	47-59%
	flök rl/bl	45-56%	45-56%	45-56%	45-56%
	flök rl/bl án þunnildis	37-47%	37-47%	37-47%	37-47%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	43-52%	43-52%	43-52%	43-52%
Austurland	slóghlutfall	5-17%**	7-12%**	9-17%**	7-26%**
	flök mr/mb	49-61%	49-61%	49-61%	49-61%
	flök rl/mb	41-55%	41-55%	41-55%	41-55%
	flök mr/bl	47-59%	47-59%	47-59%	47-59%
	flök rl/bl	45-56%	45-56%	45-56%	45-56%
	flök rl/bl án þunnildis	37-47%	37-47%	37-47%	37-47%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	43-52%	43-52%	43-52%	43-52%
Suðurland	slóghlutfall	5-26%	6-18%**	5-26%	6-19%**
	flök mr/mb	49-61%	49-61%	49-61%	49-61%
	flök rl/mb	41-55%	41-55%	41-55%	41-55%
	flök mr/bl	47-59%	47-59%	47-59%	47-59%
	flök rl/bl	45-56%	45-56%	45-56%	45-56%
	flök rl/bl án þunnildis	37-47%	37-47%	37-47%	37-47%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	43-52%	43-52%	43-52%	43-52%

*Heimild ⁶ **Úr gagnagrunni HAFRÓ, togararall 2008 og 2009.

2.3 Steinbítur

2.3.1 Slóghlutfall steinbíts

Steinbítur finnst allt í kringum landið, en hann er þó algengastur við Vestfirði. Einnig er talsvert um hann í sunnanverðum Faxaflóa á vorin og sumrin og við SA-land á sumrin. Hann hrygnir fyrri hluta vetrar, þ.e. í október og nóvember. Upp úr áramótum er hann mjög horaður en braggast smá saman og nær bestu holdum um þær mundir, er hann snýr til hrygningarstöðvanna á ný um haustið.

2.3.2 Nýtingarstuðlar steinbíts

Steinbíturinn er bæði flakaður í höndum og vélum. Engar sérhannaðar vélar eru til fyrir steinbít, heldur er notast við vélar sem hannaðar eru fyrir þorskfiska. Mikill munur er þó á líkamsbyggingu þessara tegunda og roðið á steinbítinum mun seigara og situr fasta á. Einnig fylgja skeljabrot úr innyflum fisksins oft með og draga þau bit úr hnífum vélanna eða brjóta þá jafnvel. Af þessum sökum er steinbítur erfiðari í vinnslu en annar fiskur. Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins mældi árið 1980 nýtingu við flökun, bæði handflökun og vélflökun. Þær mælingar voru of fáar til þess að hægt væri að draga ályktanir af þeim. Hins vegar voru notaðar tölur, sem frystihúsin notuðu, bæði í sambandi við bónusútreikninga við handflökun og eins til að fylgjast með nýtingu við vélflökun (Mynd 15).

Breytileiki í holdafari eftir árstíðum er mismunandi eftir fisktegundum eins og fram hefur komið. Steinbíturinn verður mjög magur eftir hrygningu. Fítuinnihald í ágúst hefur mælst um 2,5% og 1,3% um áramót.⁷

Mynd 15. Flakanýting steinbíts. Tekið úr bönustölum frystihúsanna árin 1976, 77, 78 og 89. Bláar súlur eru flök, ósnyrt með roði og beinum. Rauðu súlurnar tilheyra snyrtum og roðlausum flökum.

Nýting við handflökun er óeðlilega há (bláar súlur) og stafar það af því að innvegið magn til flakaranna er ekki rétt, heldur er bætt við til þess að hækka hjá þeim nýtinguna. Nýtingin mældist því 5-10% hærri en mælingar Rf gáfu til kynna. Nýtingin er í öllum tilfellum mæld sem flök með roði af slægðum fiski með haus (Mynd 15).

Tafla 5. Nýtingarstuðlar fyrir steinbít (miðað við slægðan fisk með haus).

Veiðisvæði	Afurðir	jan. - mars	apríl - júní	júlí - sept.	okt. - des.
Vesturland	slóghlutfall	3-13%**	3-13%	3-13%	3-13%
	flök mr/mb	44-50%*	46-48%*	50-55%*	49-54%*
	flök rl/mb	36-44%	36-44%	36-44%	36-44%
	flök rl/bl án þunnildis	34-42%	34-42%	34-42%	34-42%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	37-49%	37-49%	37-49%	37-49%
Norðurland	slóghlutfall	3-13%	3-13%	3-13%	3-13%
	flök mr/mb	44-50%*	46-48%	50-55%	49-54%
	flök rl/mb	36-44%	36-44%	36-44%	36-44%
	flök rl/bl án þunnildis	34-42%	34-42%	34-42%	34-42%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	37-49%	37-49%	37-49%	37-49%
Austurland	slóghlutfall	3-13%	6-10%**	3-13%	3-13%
	flök mr/mb	44-50%*	44-50%	44-50%	44-50%
	flök rl/mb	36-44%	46-48%	50-55%	49-54%
	flök rl/bl án þunnildis	34-42%	34-42%	34-42%	34-42%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	37-49%	37-49%	37-49%	37-49%
Suðurland	slóghlutfall	3-13%	3-13%	3-13%	3-13%
	flök mr/mb	44-50%*	44-50%	44-50%	44-50%
	flök rl/mb	36-44%	46-48%	50-55%	49-54%
	flök rl/bl án þunnildis	34-42%	34-42%	34-42%	34-42%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	37-49%	37-49%	37-49%	37-49%

*Heimild ⁷ **Úr gagnagrunni Hafrannsóknarstofnunar, togararall, árin 1994 og fyrr.

2.4 Langa

2.4.1 Slóghlutfall löngu

Langa er allt í kringum Ísland en hún er mun tíðari við Suðaustur-, Suður- og Suðvesturland en í kalda sjónum norðan lands og austan. Langan hrygnir við Ísland í maí og júní.

2.4.2 Nýtingarstuðlar löngu

Tafla 6. Nýtingarstuðlar fyrir löngu (miðað við slægðan fisk með haus).

Veiðisvæði	Afurðir	jan. - mars	apríl - júní	júlí - sept.	okt. - des.
Vesturland	slóghlutfall	6-25%	6-25%*	6-25%	6-14%*
	flök mr/mb	59-67%	59-67%*	59-67%	60-67%*
	flök rl/mb	55-62%	48-57%*	55-62%	49-58%*
	flök mr/bl	55-62%	57-64%*	55-62%	56-64%*
	flök rl/bl	52-60%	46-54%*	52-60%	46-56%*
	flök rl/bl án þunnildis	48-55%	35-41%*	48-55%	33-46%*
	flök söltuð	36-45%	36-45%	36-45%	36-45%
	flök léttsöltuð	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%
	flattur saltaður	53,5%	53,5%	53,5%	53,5%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%
Norðurland	slóghlutfall	6-25%	6-25%	6-25%	6-25%
	flök mr/mb	59-67%	59-67%	59-67%	59-67%
	flök rl/mb	55-62%	55-62%	55-62%	55-62%
	flök mr/bl	55-62%	55-62%	55-62%	55-62%
	flök rl/bl	52-60%	52-60%	52-60%	52-60%
	flök rl/bl án þunnildis	48-55%	48-55%	48-55%	48-55%
	flök söltuð	36-45%	36-45%	36-45%	36-45%
	flök léttsöltuð	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%
	flattur saltaður	53,5%	53,5%	53,5%	53,5%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%
Austurland	slóghlutfall	6-25%	6-25%	6-25%	6-25%
	flök mr/mb	59-67%	59-67%	59-67%	59-67%
	flök rl/mb	55-62%	55-62%	55-62%	55-62%
	flök mr/bl	55-62%	55-62%	55-62%	55-62%
	flök rl/bl	52-60%	52-60%	52-60%	52-60%
	flök rl/bl án þunnildis	48-55%	48-55%	48-55%	48-55%
	flök söltuð	36-45%	36-45%	36-45%	36-45%
	flök léttsöltuð	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%
	flattur saltaður	53,5%	53,5%	53,5%	53,5%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%
Suðurland	slóghlutfall	6-22%	6-22%**	6-22%	6-22%
	flök mr/mb	59-67%	59-67%	59-67%	59-67%
	flök rl/mb	55-62%	55-62%	55-62%	55-62%
	flök mr/bl	55-62%	55-62%	55-62%	55-62%
	flök rl/bl	52-60%	52-60%	52-60%	52-60%
	flök rl/bl án þunnildis	48-55%	48-55%	48-55%	48-55%
	flök söltuð	36-45%	36-45%	36-45%	36-45%
	flök léttsöltuð	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%
	flattur saltaður	53,5%	53,5%	53,5%	53,5%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	53-58%	53-58%	53-58%	53-58%

*Heimild ⁶ **Úr gagnagrunni Hafrannsóknarstofnunar 1994 og fyrr.

2.5 Keila

2.5.1 Slóghlutfall keilu

Keilan veiðist allt í kringum Ísland í mars, en hún er algengust vestur af landinu og á Austfjarðarmiðum. Mun minna er af henni við Norðurlandi. Hún hrygnir á útjöðrum landgrunnisins undan suður og suðvesturströndinni. Hrygningartíminn er í apríl til júlí.

2.5.2 Nýtingarstuðlar keilu

Tafla 7. Nýtingarstuðlar fyrir keilu (miðað við slægðan fisk með haus)

Veiðisvæði	Afurðir	jan. - mars	apríl - júní	júlí - sept.	okt. - des.
Vesturland	slóghlutfall	6-17%	6-17%*	6-17%	6-14%*
	flök mr/mb	55-65%	57-62%*	55-65%	38-63%*
	flök rl/mb	52-62%	45-50%*	52-62%	26-51%*
	flök mr/bl	55-60%	55-60%*	55-60%	37-61%*
	flök rl/bl	52-58%	44-48%*	52-58%	24-48%*
	flök rl/bl án þunnildis	40-46%	34-38%*	40-46%	32-39%*
	**flök söltuð	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%
	**flattur saltaður	52,5%	52,5%	52,56%	52,5%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	55-56%	49-53%*	55-56%	47-56%*
Norðurland	slóghlutfall	6-17%	6-17%	6-17%	6-17%
	flök mr/mb	55-65%	55-65%	55-65%	55-65%
	flök rl/mb	52-62%	52-62%	52-62%	52-62%
	flök mr/bl	55-60%	55-60%	55-60%	55-60%
	flök rl/bl	52-58%	52-58%	52-58%	52-58%
	flök rl/bl án þunnildis	40-46%	40-46%	40-46%	40-46%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	55-56%	55-56%	55-56%	55-56%
Austurland	slóghlutfall	6-22%**	6-22%	6-22%	6-22%
	flök mr/mb	55-65%	55-65%	55-65%	55-65%
	flök rl/mb	52-62%	52-62%	52-62%	52-62%
	flök mr/bl	55-60%	55-60%	55-60%	55-60%
	flök rl/bl	52-58%	52-58%	52-58%	52-58%
	flök rl/bl án þunnildis	40-46%	40-46%	40-46%	40-46%
flök lausfryst (tvíglasseruð)	55-56%	55-56%	55-56%	55-56%	
Suðurland	slóghlutfall	4-16%**	4-16%	4-16%	4-16%
	flök mr/mb	55-65%	55-65%	55-65%	55-65%
	flök rl/mb	52-62%	52-62%	52-62%	52-62%
	flök mr/bl	55-60%	55-60%	55-60%	55-60%
	flök rl/bl	52-58%	52-58%	52-58%	52-58%
	flök rl/bl án þunnildis	40-46%	40-46%	40-46%	40-46%
flök lausfryst (tvíglasseruð)	55-56%	55-56%	55-56%	55-56%	

*Heimild ^o **Ur gagnagrunni Hafrannsóknarstofnunnar, togararall 1994 og fyrr.

**Gildir fyrir allt landið.

2.6 Ufsi

2.6.1 Slóghlutfall ufsa

Ufsinn veiðist aðallega undan suður og vesturströnd landsins. Aflinn dreifist nokkuð jafnt yfir árið. Hann hrygnir aðallega í febrúar á Selvogsbanka og Eldeyjarbanka undan suðvesturlandi.

2.6.2 Nýtingarstuðlar ufsa

Tafla 8. Nýtingarstuðlar fyrir ufsa (miðað við slægðan fisk með haus).

Veidisvæði	Afurðir	jan. - mars	apríl - júní	júlí - sept.	okt. - des.
Vesturland	slóghlutfall	6-27%**	7-29%**	11-24%**	8-26%**
	flattur ferskur	69-72%	69-72%	69-72%	69-72%
	flattur saltaður	49-54%	49-54%	49-54%	49-54%
	flök mr/mb	62-63%	51-63%*	62-63%	55-67%*
	flök rl/mb	58-59%	45-58%*	58-59%	49-61%*
	flök mr/bl	50-64%	50-61%	50-64%	53-64%*
	flök rl/bl	43-58%	43-57%*	43-58%	47-58%*
	flök rl/bl án þunnildis	40-49%	35-49%*	40-49%	34-47%*
	flök söltuð	35-42%	35-42%	35-42%	35-42%
	flök léttisöltuð	59-64%	59-64%	59-64%	59-64%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-54%	50-54%	50-54%	50-54%
Norðurland	slóghlutfall	7-23%**	9-27%**	8-23%	8-20%**
	flattur ferskur	69-72%	69-72%	69-72%	69-72%
	flattur saltaður	49-54%	49-54%	49-54%	49-54%
	flök mr/mb	62-63%	62-63%	62-63%	62-63%
	flök rl/mb	58-59%	58-59%	58-59%	58-59%
	flök mr/bl	50-64%	50-64%	50-64%	50-64%
	flök rl/bl	43-58%	43-58%	43-58%	43-58%
	flök rl/bl án þunnildis	40-49%	40-49%	40-49%	40-49%
	flök söltuð	35-42%	35-42%	35-42%	35-42%
	flök léttisöltuð	59-64%	59-64%	59-64%	59-64%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-54%	50-54%	50-54%	50-54%
Austurland	slóghlutfall	6-23%**	8-25%**	8-23%	11-21%**
	flattur ferskur	69-72%	69-72%	69-72%	69-72%
	flattur saltaður	49-54%	49-54%	49-54%	49-54%
	flök mr/mb	62-63%	62-63%	62-63%	62-63%
	flök rl/mb	58-59%	58-59%	58-59%	58-59%
	flök mr/bl	50-64%	50-64%	50-64%	50-64%
	flök rl/bl	43-58%	43-58%	43-58%	43-58%
	flök rl/bl án þunnildis	40-49%	40-49%	40-49%	40-49%
	flök söltuð	35-42%	35-42%	35-42%	35-42%
	flök léttisöltuð	59-64%	59-64%	59-64%	59-64%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-54%	50-54%	50-54%	50-54%
Suðurland	slóghlutfall	9-36%**	4-33%**	8-23%	11-23%**
	flattur ferskur	69-72%	69-72%	69-72%	69-72%
	flattur saltaður	49-54%	49-54%	49-54%	49-54%
	flök mr/mb	62-63%	62-63%	62-63%	62-63%
	flök rl/mb	58-59%	58-59%	58-59%	58-59%
	flök mr/bl	50-64%	50-64%	50-64%	50-64%
	flök rl/bl	43-58%	43-58%	43-58%	43-58%
	flök rl/bl án þunnildis	40-49%	40-49%	40-49%	40-49%
	flök söltuð	35-42%	35-42%	35-42%	35-42%
	flök léttisöltuð	59-64%	59-64%	59-64%	59-64%
	flök lausfryst (tvíglasseruð)	50-54%	50-54%	50-54%	50-54%

*Heimild ⁶ **Úr gagnagrunni Hafrannsóknarstofnunar, togararall 2008 og 2009

3. HEIMILDASKRÁ

¹ Jón Heiðar Ríkarðsson. 1992. Slóghlutfall í þorski. Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. Skýrsla 11.

² Rúnar Birgisson og Halldór P. Þorsteinsson. 1997. Slóghlutfall í þorski á Íslandsmiðum. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Skýrsla, 11-97.

³ Jón Heiðar Ríkarðsson og Rúnar Birgisson. 1996. Aflabót. Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins, Rit 48.

⁴ Runólfur Guðmundsson, Sveinn Margeirsson, Sigurjón Arason og Páll Jensson. 2006. Ákvarðanataka og bestun í sjávarútvegi. Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. Skýrsla 27-06.

⁵ Sveinn Margeirsson. 2008. Processing forecast of cod. Háskóli Íslands.

⁶ Kristín A. Þórarinsdóttir, Guðný Guðmundsdóttir og Sigurjón Arason 2005. Ratio and chemical contents of by-products selected from five species. Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. Skýrsla til EU 31-5. 2005.

⁷ Jón Jóhannesson. 1981. Skýrsla um steinbít. Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins. Skýrsla 1981.